

COMMENTARI
DELL'ATENEO DI BRESCIA

PER L'ANNO 2023

ANNO ACCADEMICO CCXXII

SIMONE SIGNAROLI*

CULTURA POETICA
NELL'ARTE RUPESTRE CAMUNA
DELL'ETÀ DEL FERRO
Una proposta di lettura filologica:
la roccia 12 di Seradina I**

*A Elena, Giovanni, Manuel e Pietro, cacciatori di draghi:
possano catturare un futuro radioso*

Le incisioni rupestri della Valle Camonica sono fra le più note produzioni culturali dell'Europa antica: conosciute e studiate da oltre un secolo, primo sito UNESCO riconosciuto in Italia, la bibliografia prodotta su di esse è ormai vastissima¹. Partendo da alcuni dei più recenti risultati di questa tradizione di lavori, in primo luogo dall'edizione della roccia 12 di Seradina I, un complesso affacciato sul fiume Oglio all'altezza di Cemmo risalente alla piena età del ferro (tra la fine del VII secolo e l'inizio del V

* Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia.

** Testo della relazione tenuta presso l'Ateneo di Brescia venerdì 19 maggio 2023.

¹ Basti qui il rimando, dopo il classico EMMANUEL ANATI, *La civilisation du Val Camonica*, Paris, Arthaud, 1960, ad ALBERTO MARRETTA, RAFFAELLA POGGIANI KELLER, *Bibliografia sull'arte rupestre e sui contesti e ritrovamenti preistorici e protostorici della Valle Camonica*, Capo di Ponte, Parco nazionale delle incisioni rupestri, 2005, da integrare almeno con il successivo RAFFAELE DE MARINIS, ANGELO FOSSATI, *A che punto è lo studio dell'arte rupestre in Valcamonica*, «Preistoria alpina», 46/2 (2012), pp. 17-43, e con UMBERTO SANSONI, *Alle radici d'Europa. Dieci millenni d'arte rupestre in Valcamonica e nelle Alpi centrali*, Milano, Electa, 2022, soprattutto le pp. 134-259 per l'età del ferro. Accanto agli studi sull'arte rupestre, è inoltre importante considerare le principali pubblicazioni sulle iscrizioni alfabetiche della Valle Camonica pre-romana, per esempio ALBERTO MARRETTA, SERENA SOLANO, *Pagine di pietra. Scrittura e immagini a Berzo Demo fra età del ferro e romanizzazione*, Capo di Ponte, Parco nazionale delle incisioni rupestri, 2014.

a.C.)², si tenterà di proporre una «lettura filologica» dell'arte rupestre di quel periodo³.

L'ORIZZONTE DEL METODO E DEL CONTESTO

Due espressioni, utilizzate nel titolo di questo lavoro, vanno chiarite innanzitutto per aiutarci a inquadrare meglio il metodo adottato e il contesto nel quale ci muoveremo. Con «cultura poetica» in primo luogo si rimanda evidentemente ai classici studi del glottologo Enrico Campanile e alla sua decennale indagine sulla lingua poetica indoeuropea⁴. Con l'espressione «lettura filologica», d'altro canto, non si intende in questa sede rimandare a una pratica della filologia come tecnica per la ricostruzione di un testo, quanto all'applicazione di un «metodo per interpretare i reperti testuali e i documenti antichi anzitutto come esperienze di comunicazione tra esseri umani»⁵.

Nel caso in questione, i «reperti testuali e i documenti antichi» non sono scritti alfabetici, ma rappresentazioni iconografiche incise su pietra prodotte da una cultura, quella camuna dell'età del ferro, di tradizione prettamente orale; una cultura cioè che conosce la scrittura almeno a partire dal V secolo a.C., ma che ne fa un uso limitato, lasciando appunto all'oralità la trasmissione di testi complessi, che non ci è dato conoscere⁶.

È questa una situazione che accomuna la civiltà camuna al contesto più generale dei coevi popoli del continente europeo, come sapevano bene già

² ALBERTO MARRETTA, *La roccia 12 di Seradina I. Documentazione, analisi e interpretazione di un capolavoro dell'arte rupestre alpina*, Capo di Ponte, Edizioni del Parco di Seradina-Bedolina, 2018. Per la datazione si veda *ivi*, soprattutto le pp. 270-76.

³ In un certo senso, il presente saggio può considerarsi un contributo aggiuntivo agli atti di *Art and Communication in pre-literate societies*, XXIV Valcamonica Symposium (2011), Milano, Jaca Book, 2011: tra le molteplici discipline che vi sono rappresentate sembra infatti mancare proprio la filologia. Vale la pena di richiamare qui un passo della nota introduttiva, che mi sembra giustificare l'opportunità di questa integrazione: «Questo immenso patrimonio di arte visuale non è stato prodotto per abbellire le superfici rocciose, è costituito da messaggi, il cui scopo primario era la comunicazione. Con chi? Anche con esseri mitici, con i defunti, con le forze della natura, ma soprattutto con altri esseri umani» (EMMANUEL ANATI, *Arte e comunicazione. Discorso inaugurale*, p. 22).

⁴ ENRICO CAMPANILE, *Ricerche di cultura poetica indoeuropea*, Pisa, Giardini, 1977.

⁵ FRANCESCO BENOZZO, *Etnofilologia. Un'introduzione*, Napoli, Liguori, 2010, p. 40.

⁶ SERENA SOLANO, *Le iscrizioni di Berzo Demo nel quadro dell'epigrafia preromana della Valcamonica: il contesto archeologico e territoriale*, in Marretta, Solano, *Pagine di pietra*, pp. 199-211.

gli antichi. Lo attesta per esempio una notazione di Cesare che, riferendosi alle tribù celtiche con le quali si confronta nelle imprese narrate nel *De bello Gallico*, scrive con il solito, straordinario acume, che i giovani allievi dei druidi dovevano imparare a memoria un grande numero di versi, perché quelle popolazioni non consideravano lecito metterli per iscritto: «neque fas esse existimant ea litteris mandare»⁷.

La cultura delle civiltà dell'Europa celtica, dunque, è quasi esclusivamente orale. Con quella cultura la Valle Camonica entra ripetutamente in contatto, al di là del dibattito sulla collocazione dell'antico camuno nell'ambito delle lingue indoeuropee⁸: lo dimostrano gli accostamenti proposti per l'onomastica camuna attestata nelle iscrizioni prelatine⁹, o le presenze di divinità del pantheon celtico nelle incisioni rupestri, per finire con la permanenza di figure assimilabili a divinità galliche nell'epigrafia classica di lingua latina¹⁰.

⁷ Caes., *Gal.*, VI, 14, 3-4.

⁸ Per uno sguardo retrospettivo: ANGELO MARTINOTTI, *Le iscrizioni preromane*, in *Lucus rupestris. Sei millenni d'arte rupestre a Campanine di Cimbergo*, a cura di U. Sansoni e S. Gavaldo, Capo di Ponte, Centro camuno di studi preistorici, 2009, pp. 324-37: 327-28 sull'orientamento più recente, che considera probabile l'appartenenza del camuno antico alle lingue indoeuropee. Elementi di sostegno a questa ipotesi erano peraltro già stati proposti da MARIA GRAZIA TIBILETTI BRUBO, *Camuno Retico e Pararetico*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, VI, *Lingue e dialetti*, a cura di A.L. Prosdocimi, Roma, Biblioteca di storia patria, 1978, pp. 209-56, soprattutto 214-17 e 250, dove si individuano su base epigrafica un numerale (pinzti) e terminazioni nominali (in -az/-as e -ez/es) di ambito indoeuropeo. Ritengo comunque sempre valide le considerazioni sulla permeabilità delle lingue dell'area tirrenica, adriatica e alpina in età arcaica proposte da MARINA IMPERATO, *Le lingue genealogicamente isolate dell'Italia antica: convergenze e difformità*, «Listy filologické. Folia philologica», 117, 3/4 (1994), pp. 186-206, in particolare per il camuno le pp. 189, 192-93, 205-6.

⁹ Si veda ALESSANDRO MORANDI, *Le iscrizioni di Dos del Curù di Cevo*, in Marretta, Solano, *Pagine di pietra*, pp. 189-98.

¹⁰ La presenza più famosa relativa a un culto celtico è la raffigurazione di Cernunnos, dio-cervo, nella roccia 70 di Naquane nel Parco nazionale delle incisioni rupestri di Capo di Ponte, scoperta negli anni '30 del Novecento da una delle missioni dell'Istituto Frobenius di Berlino e portata definitivamente alla ribalta internazionale da Emmanuel Anati nei decenni seguenti: *La Valle Camonica negli archivi storici dell'Istituto Frobenius. Documenti e immagini (1935-1937)*, a cura di A. Marretta e M.G. Ruggiero, Capo di Ponte, Parco nazionale delle incisioni rupestri, 2019, p. 128; EMMANUEL ANATI, *La grande roche de Naquane*, Paris, Masson, 1960, tav. XLVIII. Una seconda rappresentazione di Cernunnos è stata rinvenuta in seguito sul versante occidentale della Valle, all'altezza del comune di Piancogno: AUSILIO PRIULI, *I graffiti rupestri di Piancogno: le incisioni di età celtica e romana in Vallecamonica*, Darfo, Editrice Vallecamonica, 1993, pp. 64-67. Per altre divinità di ambito celtico rinvenute nel contesto epigrafico locale si vedano: *Inscriptiones Italiae*, X/V, cur. A. Garzetti, n. 1161 (CIL V 4934); MORANDI, *Le iscrizioni di Dos del Curù*, p. 189, con bibliografia progressa.

Se la cultura poetica di area celtica fu affidata per lungo tempo a una tradizione orale, sappiamo che di essa esistono anche delle attestazioni scritte, non a caso piuttosto tarde, prodotte dopo il prolungato contatto con il mondo romano e poi cristiano. Le più antiche testimonianze, in lingua cimbrica, si datano a partire dal VI secolo d.C.: ne sono un esempio il poema epico *Gododdin*, che racconta la caduta di una serie di eroi in una battaglia combattuta nel sud dell'odierna Scozia, o le raccolte liriche gallesi dello stesso periodo¹¹.

Questi poemi, per quanto notevoli, non sono gli unici testimoni scritti di quelle tradizioni di stampo celtico: infatti, secondo la ricostruzione del filologo Francesco Benozzo, la cultura poetica arcaica dell'area celtica avrebbe avuto ulteriori esiti nelle letterature di altre lingue dell'Europa occidentale, che ne avrebbero ereditato stili e immagini, come la lirica occitanica, e talvolta anche strutture metriche complesse, come la lassa dei poemi epici francesi e iberici, che ha un precedente del tutto simile proprio nel *Gododdin* antico-gallese¹².

A questo punto, prima di procedere oltre, è bene sottolineare che le più antiche attestazioni scritte di queste culture, per esempio quelle gallesi in area insulare, non sono il punto di partenza di una tradizione letteraria, quanto un punto di arrivo, o di caduta: i testi fissati nei manoscritti medievali si collocano al termine di una lunga trasmissione orale, fatta di conservazione e di continue trasformazioni che affondava le sue radici nell'Europa arcaica. Questa tradizione doveva essere appannaggio di figure pubbliche, come i bardi e i druidi in area celtica, che erano veri «professionisti della parola», appartenenti a un'élite aristocratica e specializzati nella creazione, enunciazione e trasmissione di un esteso *corpus* di testi poetici: erano gli stessi uomini ai quali si riferiva Cesare nel passo citato in precedenza¹³.

¹¹ I testi sono accessibili in accurate edizioni con traduzione italiana: *Il Gododdin. Poema eroico antico-gallese*, a cura di F. Benozzo, Milano, Luni, 2000; *Poeti della marea. Canti bardici gallesi dal VI al X secolo*, a cura di Id., Bologna, In forma di parole, 1998 (poi Udine, Forum, 2022, edizione che si utilizzerà nel corso di questo saggio).

¹² FRANCESCO BENOZZO, *La tradizione smarrita. Le origini non scritte delle letterature romanze*, Roma, Viella, 2007.

¹³ BENOZZO, *La tradizione smarrita*, pp. 23-75. Per una descrizione del bardo come figura appartenente a una casta ereditaria dedita alla produzione e recitazione di poesia orale, che in area gaelica resisteva ancora fino ai secoli XVII-XVIII d.C., tanto da essere ben riconoscibile all'inizio dell'Ottocento nella descrizione dei cantori delle ballate tradizionali scozzesi offerta da Walter Scott (per esempio *Minstrelsy of the Scottish Border*, fifth ed., Edinburgh, Constable, 1812, I, pp. cxxii-cxxiii): OSBORN BERGIN, *Irish bardic Poetry*, Dublin, Institute for Advanced Studies, 1970, pp. 3-4. È rilevante notare che i testi prodotti da un poeta irlandese nel XVI secolo, nell'opinione dell'autore, non divergono sostanzial-

Professionisti simili devono immaginarsi anche in Valle Camonica, non solo per una generica analogia con il mondo celtico, ma anche per il concreto rinvenimento di precisi reperti archeologici che lo lascerebbero intendere, come gli stili scrittori deposti in alcune sepolture della necropoli di Borno (I-II sec. d.C.), su un altopiano affacciato sopra la bassa valle, che sono un'evidente allusione alla sfera della parola (in questo caso scritta su tavolette cerate, un supporto transitorio adatto a ospitare una scrittura che viene subito cancellata per essere trasferita in via permanente in un manoscritto o su una roccia, oppure divulgata a voce) e che ha fatto pensare a «tombe di una specifica classe sociale, forse sacerdoti»¹⁴.

Infine, ed è questo l'ultimo elemento che definisce l'orizzonte di metodo e di contesto che si assume prima di presentare la nostra ipotesi di lavoro, dobbiamo ricordare che il mondo celtico-europeo e, dal nostro punto di vista, quello camuno-alpino, si inserivano a loro volta in un ben documentato sistema di culture orali che facevano di una lingua poetica altamente formalizzata l'asse portante della propria civiltà, secondo quanto è stato ricostruito da un punto di vista storico-linguistico, in ogni suo aspetto: dalla tradizione storica e mitologica al diritto giuridico, dalla scienza medica alle arti magiche¹⁵.

L'IPOTESI DI LAVORO

Le attestazioni prevalenti della cultura camuna, come noto, vennero incise su pietra, in particolare su rocce esposte, immerse nel paesaggio: bisogna quindi immaginare che fossero realizzate con l'intento di durare nel tempo ed essere pubblicamente visibili.

Sulla base delle premesse sopra esposte, possiamo a questo punto ipotizzare che le incisioni rupestri veicolassero in qualche modo un complesso di conoscenze, episodi, immagini, scene, vicende che facevano parte di un patrimonio culturale tramandato oralmente. Secondo le ricostruzioni dei linguisti richiamate in precedenza, e nel costume dei popoli indoeuropei, questa tradizione orale doveva essere affidata a un codice linguistico di tipo

mente, né per forma né per contenuto, da quelli di sette, ottocento anni più antichi: ivi, p. 15. Per l'estensione del concetto di «professionista della parola orale» a tutto l'ambito indoeuropeo il punto di riferimento rimane CAMPANILE, *Ricerche*, pp. 27-54.

¹⁴ SOLANO, *Le iscrizioni*, p. 210.

¹⁵ Un'utile rassegna della storia degli studi novecenteschi sulla «lingua poetica indoeuropea» si trova in GABRIELE COSTA, *La formazione della lingua poetica indoeuropea. Voce, coscienza e transizione neolitica*, Firenze, Olschki, 1998, pp. 11-133 e 440-76.

poetico, che grazie a un canone ritmico e formale garantiva una certa stabilità nella trasmissione e nell'arricchimento progressivo dei testi.

In una prospettiva filologica bisogna dunque chiedersi se sia possibile, nel limite della documentazione che si è preservata, avvicinarsi al significato che avevano le incisioni rupestri camune, tanto per i loro esecutori quanto per gli spettatori, nell'età del ferro e durante la prima romanizzazione; e se sia possibile compiere questa lettura attraverso una comparazione con le più antiche attestazioni scritte delle culture poetiche con le quali i Camuni antichi dovettero ripetutamente confrontarsi.

Questa comparazione avrà anche l'obiettivo di verificare la presenza di una funzione narrativa nelle incisioni rupestri recenti, almeno in uno dei complessi più articolati e coerenti che si siano conservati, cioè la roccia 12 di Seradina I menzionata in apertura: si tratta di una grande superficie sulla quale sono tracciati, in diversi ordini, gruppi dinamici di figure che rappresentano episodi di caccia al cervo, duelli, animali, scene di accoppiamento e di aratura, elementi astratti, e nella quale è stato possibile individuare, da parte dell'editore dei rilievi, una mano unitaria per gran parte delle incisioni, il cosiddetto Maestro di Seradina¹⁶.

Lo sguardo comparativo, almeno in una prima battuta, non andrà quindi alla cultura figurata del Mediterraneo greco-latino, sulla quale si è esercitato Luca Giuliani, per fare un esempio recente ricco di spunti di estremo interesse, che ha riconosciuto l'emergere di un'arte pienamente «narrativa» nella Grecia del VII secolo a.C., contrapposta a un coesistente codice «descrittivo»¹⁷: riassumendo in estrema brevità, secondo Giuliani l'arte descrittiva raffigura scene della vita quotidiana, ripetibili pressoché all'infinito (per esempio una caccia o una cena fra le molteplici che possono accadere ogni giorno); l'arte narrativa invece si riferirebbe esclusivamente a un fatto riconoscibile per la sua eccezionalità, sia esso storico o mitologico (per esempio il giudizio di Paride)¹⁸.

¹⁶ Sulla possibilità di un'interpretazione narrativa si interroga già MARRETTA, *La roccia 12*, pp. 277-87, su cui si tornerà in seguito. Per l'attribuzione del ciclo di figurazioni a un ipotetico Maestro di Seradina e per la datazione relativa e assoluta, *ivi*, pp. 243-76.

¹⁷ LUCA GIULIANI, *The Emergence and Function of narrative Images in ancient Greece*, «RES: Anthropology and Aesthetics», 67/68 (2016/2017), pp. 193-206. L'autore stesso, sottolineando come la propria ricerca si concentri esclusivamente sulla civiltà greca, auspica delle indagini sul rapporto tra cultura orale e immagini nelle antiche culture europee: *ivi*, p. 201.

¹⁸ Personalmente ritengo che l'arte cosiddetta «descrittiva» contenga comunque elementi narrativi, nella misura in cui anche un evento comune presuppone di essere raccontato nel suo inizio, svolgimento e conclusione. Ma questo nulla toglie ai rilievi proposti da Giuliani nella distinzione, se vogliamo variare il lessico, tra arte lirica (che descrive, o

Nel nostro caso, come si sarà inteso, prenderemo piuttosto le mosse dalle tradizioni celtiche europee della tarda antichità, messe a confronto con la roccia 12 di Seradina I.

UNA PROPOSTA DI LETTURA

Il commento alla grande edizione della roccia 12 si chiude con alcune considerazioni sulla possibile interpretazione globale del complesso di incisioni. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di scorgervi dei nessi di coerenza nel complicato accostamento di figure, scene e registri, e di riconoscere una funzione narrativa almeno a una parte di quelle scene, l'autore opera un paragone con l'arte e la letteratura greche, soprattutto sulla scorta degli studi di Luca Giuliani¹⁹. Ne conclude che la roccia nel suo insieme sarebbe una grande composizione descrittiva dell'ordine cosmico (un ordine fatto di cacce al cervo, lavoro dei campi, cicli stagionali, animali addomesticati e selvatici, scene di accoppiamento etc.), da paragonare all'episodio dello scudo di Achille nell'*Iliade*, piuttosto che a un poema epico, circoscrivendo la possibilità di una funzione narrativa alle uniche scene dotate di un carattere di eccezionalità, come richiesto dalle tesi di Giuliani²⁰.

Si tratta di una visione inedita, suggestiva e pregnante, che non si intende qui sostituire, ma piuttosto arricchire di una nuova prospettiva.

Proviamo ora a considerare le incisioni di questa età come il deposito figurativo di un insieme di canti e poemi tradizionali che devono avere caratterizzato la civiltà camuna, tramandati da una casta di poeti-sacerdoti simile a quella documentata per i popoli celtici.

Una rapida lettura delle più antiche attestazioni liriche dei bardi gallesi non può non richiamare l'eco delle figurazioni camune dell'età del ferro, in particolare della roccia 12. Prendiamo le mosse da un poemetto attribuito al bardo Taliesin (VI sec. d.C.), conservato in un manoscritto del secolo XIII-XIV²¹.

racconta, un evento ripetibile) e narrazione eroica, epica o mitologica (che racconta una vicenda unica e ben riconoscibile).

¹⁹ In particolare LUCA GIULIANI, *Image and Myth. A History of pictorial Narration in Greek Art*, Chicago, University of Chicago Press, 2013.

²⁰ MARRETTA, *La roccia 12*, pp. 286-87, 292.

²¹ Aberystwyth, National Library of Wales, Peniarth ms. 2. Desumo testo e traduzione da *Poeti della marea*, pp. 56-57.

...bum ki, bum hyd,
 bum iwrch ymynydd
 bum kyff, bum raw,
 bum ebill yg gefel,
 blwydyn anhanher...

...fui un cane, fui un cervo,
 fui un cerbiatto sulla montagna
 fui un tronco, fui una spada,
 fui un corno nelle mani di chi beve,
 fui un germoglio che nasce...

Il carattere sapienziale del componimento si esprime nell'identificazione dell'io poetico con una serie di creature ed elementi che si seguono in uno schema anaforico, a descrivere paratatticamente un ordine cosmico fatto di montagne, di animali domestici e selvatici, di strumenti tra le mani di un uomo (la spada, il corno potorio), di piante²². Gli stessi elementi possono pure associarsi secondo altri moduli compositivi, per esempio in una sequenza assimilabile al plazer occitanico, nel quale gli elementi sono accostati per similitudine o contrasto:

Addwyn blodeu ar warthav perwydd
 arall addwyn achre cerenhydd.

Bella la solitudine, per il cerbiatto e il
 capriolo
 belli anche i consigli di un cacciatore.

Addwyn lluarth pan llwydd i genhin
 arall addwyn cadavarth yn egin.

Bello il paesaggio quando il verde
 cresce
 bello anche il colore del grano giovane.

In queste liriche, pur richiamate qui molto rapidamente, quello che mi sembra affiorare con evidenza è l'eterogeneità dei diversi elementi enumerati: agli animali selvatici, che si presumono solitari in un ambiente naturale, segue il cacciatore con il suo patrimonio di tecniche venatorie (evidentemente di tradizione orale), e subito dopo l'immagine di un prato verdeggianti e l'accento alla coltivazione dei cereali.

Se accostiamo ora il piano della letteratura gallese a quello delle figurazioni camune, ci accorgiamo che si tratta forse di modalità compositive non troppo dissimili dal modo proprio del maestro di Seradina, che avvicina (o sovrappone) una scena di aratura a un'altra di caccia, gruppi di guerrieri armati ad animali selvatici ed elementi astratti e simbolici.

Non voglio con questo sostenere che si possa istituire un parallelo diretto tra composizione poetica e figurata: non credo cioè che ad ogni scena

²² Per contestualizzare questo preciso genere poetico nell'ambito delle culture indoeuropee, dai canti sciamanici alla poesia provenzale, si veda BENOZZO, *La tradizione smarrita*, pp. 50-61.

incisa nella pietra corrispondesse un verso recitato oralmente, e che un complesso come la roccia 12 costituisse un vero e proprio poema unitario trascritto per immagini. Ritengo piuttosto plausibile che ogni scena si relazionasse a un verso, un episodio, una formula, un poema (o un gruppo di poemi) recitati oralmente. Un insieme di incisioni coeso e strutturato come la roccia 12 diventa allora, almeno in una prospettiva filologica, una sorta di raccolta nella quale vengono conservati ed esposti in modo permanente i testi di un vasto patrimonio culturale, ciascuno dei quali è sintetizzato visivamente nei suoi tratti essenziali. In via del tutto ipotetica, è anche possibile immaginare che la combinazione di più elementi, in ordine e numero diversi, rimandasse a varianti precise degli stessi poemi. Questa raccolta racchiude dunque per immagini un universo poetico, e può effettivamente descrivere un ordine cosmico, rappresentato attraverso una moltitudine di testi in relazione fra loro²³.

La forma di questi testi e il loro contenuto non sono ricostruibili, in assenza di una decodifica delle attestazioni scritte della lingua camuna antica (che in ogni caso, essendo brevi o brevissime, non conservano testi poetici ma singole parole o poco più). In base a questa prima osservazione delle figure incise nella pietra possiamo soltanto intuire che il carattere degli ipotetici poemi camuni fosse, analogamente a quanto accade nel mondo celtico, lirico-sapienziale.

A questo punto è finalmente possibile scendere un po' più a fondo con la nostra indagine; nel paragrafo che segue proporrò un breve caso di studio concentrato su una singola scena, per la quale cercherò di individuare un legame con un testo poetico di carattere eroico-narrativo, in un modo simile a quanto è stato fatto dall'archeologa Lene Melheim per il complesso istoriato del *Fossum* di Tanum, in Svezia²⁴.

COME UCCIDERE UN DRAGO IN ANTICO CAMUNO

Si diceva in precedenza che l'archeologo Luca Giuliani indica, come requisito indispensabile per le raffigurazioni narrative dell'arte vascolare

²³ In antropologia potrebbe anche utilizzarsi, per un simile *corpus* di testi tradizionali, la nozione di «etnotesto» come «espressione autonoma della cultura di una comunità linguistica»: *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica*, diretto da G.L. Beccaria, Torino, Einaudi, 1994.

²⁴ LENE MELHEIM, *The Stoniness of Stone. Some notes on Rock Art and epic Poetry*, in *Life and Afterlife in the Nordic Bronze Age*, ed. by A. Tornbeg, A. Svensson, J. Apel, Lund, Lund University, pp. 199-220, in particolare 208-14. Devo la conoscenza di questo saggio a una segnalazione di Alberto Marretta.

greca, il carattere dell'eccezionalità che rende riconoscibile una vicenda univoca. È merito dell'editore della roccia 12 avere individuato questo carattere in una delle scene che vi sono incise. Si tratta dell'immagine di un uomo che sta per colpire un serpente con un'ascia impugnata nella mano destra, stringendolo alla gola con la sinistra; il protagonista della scena è affiancato da due figure di statura minore, una delle quali trafigge con una lancia un altro serpente che lo minaccia alle spalle (oppure lo stesso serpente, in una ripetizione simultanea di due distinti momenti temporali), mentre il secondo brandisce uno scudo e sembra afferrare per la coda il primo serpente (di fronte alla figura centrale)²⁵.

Anche in questo caso è possibile soffermarsi sull'immagine con uno sguardo filologico.

L'iconografia della scena richiama infatti alla mente il mito pressoché universale dell'eroe che si confronta con un rettile mostruoso, serpente o drago che sia. È merito del grande linguista americano Calvert Watkins avere riconosciuto in un certo modo di raccontare questo mito un'eredità comune alle letterature orali dei popoli indoeuropei, nelle quali è possibile riconoscere quello che il filologo definisce un «Indo-European touch»: l'argomento, analizzato in una molteplicità di contesti e prospettive, è al centro del capolavoro di Watkins, frutto di decenni di indagini raccolte sotto il suggestivo titolo di *How to kill a Dragon*²⁶.

Secondo Watkins, questo particolare «accento indoeuropeo» si manifesta in una formula che si ripete, identica o con «variazioni sul tema», in tutte le letterature della vasta area presa in considerazione, dai testi anticotirlandesi all'Anatolia ittita e all'altopiano iranico, fino ai *Veda* indiani, e si configura quindi come uno «strumento prezioso per indagini letterarie di carattere genetico quanto tipologico» nella comprensione «degli elementi tradizionali di una data letteratura indoeuropea dell'antichità»²⁷. Tale approccio può quindi essere utile anche nel nostro caso, da un punto di vista culturale e letterario piuttosto che linguistico, e vale la pena di riassumerne ora i tratti fondamentali²⁸.

²⁵ La scena è incisa nel settore centro-occidentale della superficie lapidea: MARRETTA, *La roccia 12*, pp. 286-87.

²⁶ *Ivi*, p. 303: «The formula is a precious tool for genetic as well as typological investigation in the study of literature»; «the “intertextuality” of these versions of the basic formula we have established, varying in time, place, and language but taken collectively, constitute a background without which one cannot fully apprehend, understand, and appreciate the traditional elements in a given ancient Indo-European literature».

²⁷ *How to kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics*, Oxford, Oxford University Press, 1995.

²⁸ Si segue quindi la lezione di CAMPANILE, *Ricerche*, p. 55 e *Id.*, *La ricostruzione della*

La formula base per l'uccisione di un drago proposta da Watkins si configura come segue:

(HERO) SLAY (*g^hhen-) SERPENT,

dove comunemente il nome dell'eroe (un essere divino, come l'indiano Indra; semi-divino come il greco-latino Eracle/Ercole; umano come il germanico Beowulf) non è espresso esplicitamente, ma viene sottinteso; e dove *g^hhen- è la forma ricostruita della radice indoeuropea per «abbattere, uccidere», che viene ereditata nel vedico *han-* (*ṚVeda* 1, 32, «áhann áhim», «uccise il serpente», sottinteso Indra), nel greco *θείνω* (Pind., *Pyth.*, 4, 249, «ἔπεφνεν τε Γοργόνα», «uccise la Gorgone», sottinteso Perseo), o nell'irlandese *díguin* (presente nella saga irlandese di Fergus mac Léti, le cui prime attestazioni scritte risalgono al IX secolo d.C.)²⁹. La formula può inoltre essere inversa, quando è il mostro ad avere la meglio sull'eroe, «SERPENT SLAY (*g^hhen-) HERO»; oppure arricchita di elementi accessori, come il dettaglio dell'arma impiegata per l'uccisione del drago, «HERO SLAY (*g^hhen-) SERPENT (with WEAPON)», o la presenza di uno o più compagni, «HERO SLAY (*g^hhen-) SERPENT (with COMPANION)»³⁰.

Proprio sulle varianti che arricchiscono la formula base conviene soffermarsi ulteriormente, perché mi pare che possano dare alcuni riscontri utili alla nostra ipotesi di lavoro. Dalle ricerche di Watkins emerge infatti che, in tutte le letterature prese in considerazione, l'espansione della formula raramente comprende tutte e due le specificazioni in un'unica frase (with WEAPON, with COMPANION); normalmente, «se entrambi gli elementi, l'arma e il compagno, sono presenti a livello tematico, come per esempio nel combattimento finale di Beowulf contro il drago, essi devono essere motivati in modo indipendente. Significativamente, compaiono in una sequenza temporale»³¹.

cultura indoeuropea, Pisa, Giardini, 1990, pp. 11-36. Si veda, per un caso analogo, la convincente lettura in senso narrativo dello svedese *Fossum* di Tanum sulla base dei *ṚVeda*: MELHEIM, *The Stoniness*, p. 212 con bibliografia pregressa; EAD., *An Epos carved in Stone: three Heroes, one giant Twin, and a Cosmic Task*, in *Counterpoint. Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen*, ed. by S. Bergerbrant, S. Sabatini, Oxford, BAR international series, 2013, pp. 273-82.

²⁹ DANIEL A. BINCHY, *The Saga of Fergus mac Léti*, «Ériu», 16 (1952), pp. 33-48: p. 37, par. 3 per l'occorrenza del verbo in questione.

³⁰ Per un'ampia discussione di questi aspetti, e molti altri, si veda WATKINS, *How to kill a Dragon*, soprattutto le pp. 297-544.

³¹ WATKINS, *How to kill a Dragon*, p. 361: «A single formulaic instance (for example, a sentence) will not normally contain both. We have a sort of formulaic/thematic redun-

Nella nostra prospettiva è questo un elemento di assoluto rilievo. Perché, se si può dire che l'incisione della roccia 12 rappresenta la lotta dell'eroe con il drago/serpente secondo una modalità tipica delle letterature indoeuropee, allora la rappresentazione camuna condensa in una sola immagine il massimo della complessità prevista dalla formula di Watkins, e può essere resa così:

(HERO) SLAY (**g^uhen-*) SERPENT (with AXE, with COMPANIONS)³².

Stando ai dati raccolti da Watkins, sappiamo anche che è molto improbabile che questa complessità fosse espressa da un'unica sentenza verbale o un singolo verso. Bisognerà quindi ipotizzare che la scena incisa nella pietra non rimandasse alla formula in sé, quanto piuttosto a un poema più o meno esteso riguardante l'avventura dell'eroe, o quantomeno il suo scontro con il serpente. Questo poema, sulle cui dimensioni, struttura e lingua non possiamo dire pressoché nulla, all'epoca della realizzazione della roccia 12 era tramandato oralmente, e forse veniva recitato proprio di fronte a essa in particolari occasioni. La vicenda raccontata dal poema doveva inoltre avere una precisa sequenza temporale, i cui piani vengono sovrapposti nella sua trasposizione in forma di immagine, alla quale dunque va attribuito a pieno titolo un carattere epico-narrativo³³.

Ovvero, se vogliamo parafrasare il titolo di Watkins e distillare il nostro lungo discorso in una sola espressione, «uccidere un drago» in antico camuno si scrive così:

dancy rule. If both notions, weapon and companion, are present on the level of theme, as for example in the final dragon-combat of *Beowulf*, they must be independently motivated. Significantly they are sequential in time». Per quanto riguarda l'esempio di *Beowulf*, il combattimento fatale con il drago si svolge in circa 150 versi: si apre al v. 2550; dodici versi più tardi è menzionata la spada dell'eroe; il primo colpo è sferrato da *Beowulf* al v. 2577; l'aiuto del nipote *Wigláf* arriva dal v. 2600 in poi (prima di allora il protagonista agisce da solo); le armi di *Wigláf* sono descritte ai vv. 2609-11; l'assalto mortale del drago contro *Beowulf* avviene ai vv. 2688-93; il colpo decisivo contro il drago è sferrato da *Beowulf* morente, assistito da *Wigláf*, al v. 2705. Per una lettura sostenuta da traduzione italiana si rimanda a *Beowulf*, a cura di L. Koch, Torino, Einaudi, 1987, pp. 218-31.

³² Lascio per comodità sullo sfondo il dettaglio delle armi dei COMPANIONS (with LANCE, with SHIELD).

³³ L'applicazione del metodo filologico sembra dunque confermare la possibilità di una sovrapposizione dei piani temporali intuiva da MARRETTA, *La roccia 12*, pp. 282-83. Ricordiamo inoltre, tornando al paragone con i testi gallesi superstiti, che le strofe del poema eroico *Gododdin*, del VI sec. d.C., raccontano tutte sostanzialmente un medesimo evento, ciascuna concentrandosi sulla morte di un singolo guerriero nella stessa battaglia; in genere ognuna accosta due momenti temporali diversi, il banchetto prima dello scontro e la caduta in combattimento (talvolta in ordine inverso): *Il Gododdin*, pp. 7-26 per un'introduzione alla struttura del poema.

Fig. 1: rilievo da Marretta,
La roccia 12.

Fuori di metafora, se lo studio comparato di questa immagine con la formula letteraria indoeuropea fornisce una possibile chiave interpretativa per una precisa raffigurazione dell'arte rupestre camuna nell'età del ferro, essa può anche corroborare la nostra ipotesi di lavoro: mi sembra cioè confermare l'idea che anche gli altri temi presenti sulla roccia 12, le scene di caccia e di aratura, di accoppiamento e di animali addomesticati e selvatici, forse persino i segni astratti, possano riferirsi a perduti testi poetici di una ricca cultura di tradizione orale, peculiarmente depositata per una conservazione permanente in un sistema complesso di incisioni rupestri³⁴.

³⁴ Si veda, per una riflessione complementare a questa proposta di definizione: MELHEIM, *The Stoniness*, p. 213. Mi è doveroso, in chiusura, ringraziare Alberto Marretta, con il quale per primo ho discusso l'argomento di questo saggio, e Serena Solano: entrambi hanno letto il testo in corso d'opera. Sono inoltre grato a quanti hanno avuto la pazienza di considerare questo lavoro, dandomi preziosi riscontri: Alessia Cotti, Luca Giarelli, Marco Albertario, Angelo de Patto, Maria Luisa Ardizzone, Elisa Sala e Pamela Viola. Non posso dimenticare la presenza in sala, durante la conferenza, di Pierfranco Blesio.

